

EL ESTILO MUSICAL
DE LA TONADILLA ESCÉNICA DIECIOCHESCA
Y SU RELACIÓN CON LA ÓPERA ITALIANA
A TRAVÉS DE LA OBRA DE JACINTO VALLEDOR
(1744-1809)*

Revista de Musicología, XXX, 1 (2007)

Aurèlia PESSARRODONA PÉREZ
Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen. En este artículo la autora ha partido de las 24 tonadillas del compositor Jacinto Valledor cuya música se ha conservado para analizar el estilo musical de la tonadilla escénica dieciochesca y su vinculación con la ópera italiana desde un punto de vista actualizado y sin los prejuicios nacionalistas que han teñido la mayoría de los estudios anteriores. Tras el análisis estilístico y formal de diversos ejemplos, la autora llega a varias conclusiones: en primer lugar, a pesar de la presencia de elementos de origen popular, el lenguaje compositivo de base es el estilo galante, que ya por entonces había derivado un estilo europeo; y, en segundo lugar, la presencia –entre otras formas– de números equiparables a breves y esquemáticos coros cantantes de acción a modo de los finales de las óperas buffe muestra una curiosa simbiosis entre formas provenientes de la tradición dramática española –como coplas y seguidillas– y otras de clara influencia italiana, dándose así matices muy distintos de entender la relación imitación-drama. Con todo ello la autora demuestra que no hay que estudiar la tonadilla desde la simple dicotomía entre hispanismo e italianismo –como tradicionalmente se ha hecho–, sino a partir del complejo entramado musical y cultural del siglo XVIII.

Palabras clave: Tonadilla. Jacinto Valledor. Estilo galante. España (siglo XVIII). Seguidillas.

* Este artículo parte de la comunicación «El estilo musical de la tonadilla escénica y su relación con la ópera italiana: el caso de Jacinto Valledor», que presenté en el Congreso Internacional «La música de Mozart y la recepción del clasicismo en España» (Barcelona, 3-7 de julio de 2006). Debo agradecer la ayuda prestada por los Profs. Drs. Francesc Bonastre y Jordi Rofé para la elaboración de ciertos aspectos de este trabajo.

THE MUSICAL STYLE OF THE EIGHTEENTH-CENTURY TONADILLA ESCÉNICA AND ITS RELATIONSHIP TO THE ITALIAN OPERA THROUGH THE WORK BY JACINTO VALLEDOR (1744-1809)

Abstract: The purpose of this article is to analyze the musical style of the eighteenth-century *tonadilla escénica* and its relationship to Italian opera from a modern perspective and without the nationalistic prejudices that have colored the majority of the previous studies. For it the authoress has taken as starting point 24 *tonadillas* composed by Jacinto Valledor whose music has survived. After the stylistic and formal analysis of diverse examples, the authoress comes to diverse conclusions: first, in spite of the presence of elements of popular origin, the musical language of base is the gallant style, which had already developed by then an European style; secondly, the presence—among other forms—from comparable numbers to brief and schematic *concertato d'azione* like the *finili* of the *opere buffe* shows symbiosis between forms from the Spanish dramaturgy—as couplets and seguidillas—and others of Italian influence and, therefore, different ways of understanding the relation music-drama. Finally the authoress proves that it is not necessary to study the *tonadilla* from the simple diatribe between hispanicism and italianism—as it has traditionally been done—, but from the complex musical and cultural context of 18th century.

Keywords: *Tonadilla*. Jacinto Valledor. Gallant Style. Spain (18th Century). *Seguillitas*

Desde hace unos años se está dando un gran apogeo al estudio del teatro musical español de la segunda mitad del siglo XVIII, y concretamente a la tonadilla escénica.¹ No obstante, aun queda pendiente hacer un aná-

1. Esta recuperación del género se ha dado sobre todo a partir de la década de los noventa, con nuevas ediciones de tonadillas con criterios actualizados y mantenimiento las plantillas orquestales, como las de Pablo Esteve que transcribió Fernando J. Cabañas Alamán (Esteve, Pablo. *Tonadillas escénicas a solo*, Fernando J. CABAÑAS ALAMÁN [ed.], Madrid: Real Conservatorio Superior de Música – Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, 1992), y diversas tonadillas de Esteve, Valledor, Pablo del Moral y Blas de Laserna editadas por J. Suárez Pajares (ESTEVE, Pablo – VALLEDOR, Jacinto – MORAL, Pablo del – LASERNA, Blas de, *Tonadillas (I)*, J. Suárez-Pajares (ed.), Madrid: ICCMTU, 1998). También se empezaron a publicar trabajos con nuevos enfoques del tema desde el ámbito de la filología y dentro del importante empuje que recibieron los estudios sobre literatura popular y el teatro menor del siglo XVIII. En este sentido son especialmente interesantes los artículos siguientes: ROMERO FERRER, Alberto. «Dionisio rovinas Apolo. Risa, provocación y erotismo en el teatro ilustrado: las estratagemas de la tonadilla escénica», en *El bosque*, 9 (septiembre-noviembre 1994), pp. 105-113; REVA RAMOS, César – ALCANTAR CERVAS, Luis. «La tonadilla: un capítulo de la historia del espectáculo del siglo XVIII», *Teatro y música en España (siglo XVIII)*. Ed. Rainer Klemert, Kassel/Berlin: Reichenberg, 1996, pp. 125-145; ANSOCE, René. «Les Français vus par les "tonadilleros" de la fin du XVIII^e siècle», en *Bulletin Hispanique*, vol. 96 núm. 2 (1991), pp. 353-375; GONZÁLEZ TROYANO, Alberto. «Un tema a la tonadilla escénica», en *El siglo que llama ilustra. Homaje a Francisco Aguilar y Pinal*, Jacinto Álvarez Baramera y José Circa BURDAN (eds.), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996, p. 488, entre otros. Desde el ámbi-

lisis del estilo musical de la tonadilla escénica dejando de lado los prejuicios nacionalistas que han tenido la mayoría de la bibliografía existente sobre el género. Así pues, en este trabajo se ha partido del análisis de las 24 tonadillas de Jacinto Valledor de las cuales conocemos la música para extraer diversas conclusiones sobre el estilo musical de la tonadilla escénica y su relación con la música italiana de la época, ilustrándolas a partir del análisis de fragmentos de tonadillas de este compositor. No obstante, este trabajo no pretende ser exhaustivo, sino más bien una pequeña aproximación al estudio de la música teatral española del siglo XVIII con la intención de abrir nuevos puntos de vista para posteriores estudios.

Estado de la cuestión

El mero hecho de querer estudiar las características del estilo de la tonadilla escénica plantea de por sí algunos problemas, ya que la bibliografía existente es especialmente tendenciosa en este sentido. Investigadores como Mariano Soriano Fuertes,² Emilio Colarelo,³ Felip Pe-

ro de la investigación estrictamente musicológica también ha habido iniciativas interesantes, como las del grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid dirigido por la Iba Bergasa Lolo para investigar y divulgar el género, como la exposición *Principios sonoros de Madrid en el siglo XVIII. La tonadilla escénica* (Museo de San Isidro, Madrid, mayo-junio 2003, catálogo editado en Madrid: Museo de San Isidro, Ayuntamiento de Madrid, 2003), la grabación de los CD (Mora, Luis – Rosas, Antonio – Esteve, Pablo – Laserna, Blas de – Mora, Luis, Pablo del Moral, 2003). Así como la organización de congresos y congresos, siendo el más reciente el Congreso Internacional «Teatro y música en España: los géneros breves en la segunda mitad del siglo XVIII» (Madrid, 26-28 de marzo de 2007). Bergasa Lolo también es autora del artículo «La tonadilla escénica, ese género maltrato» (En: *Revista de Musicología* X, 2, pp. 439-466) y junto con Germán Labrador, ha hecho la edición de diversas tonadillas de Antonio Rosas en *La música en los teatros de Madrid*, vol. I. *Antonio Rosas y la tonadilla escénica*. Madrid: Alpuerto, 2004. Otra aproximación reciente de este grupo es el trabajo de Germán Labrador «Rasgos culturales de transmisión la sonora en la bisagra de un registro musicado del Madrid del s. XVIII», En: *III Jornadas Nacionales de Folklore y Sociología*. Ciudad Real: CIOF – España, 2006, pp. 151-172. De este congreso ha salido la publicación siguiente: *Teatro y música en España: los géneros breves en la segunda mitad del siglo XVIII*. J. Álvarez Baramera – B. Lolo (eds.). Madrid: UAM-CSIC, 2008.

2. Soriano Fuertes, Mariano. *Historia de la música española desde la venida de los jenízaros hasta el año de 1800*. 4 vols. Barcelona: Narcea Ramos, 1956.

3. De entre las obras de este eminente filólogo destacan *María Luchena y Guzmán, primera dama de los teatros de la corte*. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1896; *Isidoro Almaguer y el teatro de su tiempo*. Madrid: Imprenta de José Perales y Martínez, 1902; *Don Ramón de la Cruz y sus obras, fisonomía lingüística y bibliográfica*. Madrid: Imprenta de José Perales y Martínez, 1899; *Teatro y su época*. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1897; *Origen y establecimiento de la ópera en España hasta*

drell,⁴ Rafael Miliñana⁵ y José Subir⁶—sin duda el mayor estudivoso de la tonadilla escénica—, fueron muy insistentes en la españolidad de la tonadilla en contra de la nefasta influencia italiana. De hecho, sólo Joaquín Nin y Julio Gómez, ambos en los años veinte del siglo pasado, afirmaron que los compositores de tonadillas se basaban en el lenguaje compositivo de sus contemporáneos italianos. Las palabras al respecto que aparecen en el trabajo de Julio Gómez sobre el compositor Blas de Laserna son las siguientes:

La crítica moderna, que en música suele pecar de ligera en España, ha presentado a los tonadilleros como una escuela de violenta reacción nacional en contra del italianismo. Esto, que a primera vista parece exacto y nos es simpático, está completamente reñido con la realidad. Los compositores españoles del siglo XVIII comenzaban a desconfiar de las excelencias de la escuela contrapuntística, y aun-que todavía se enzarzaban algunos en intrincadas controversias acerca de la bondad de una «entradada» del tiple en determinado intervalo, éstos eran, sin duda, los nuevos: los que vivían al amparo de las catedrales, que, como es natural eran tradicionalistas inmovilistas. Pero la generación nueva de músicos abiertos a las corrientes modernas del arte se educaron, como no podía ser menos de suceder, en la música italiana. Misión recibió su instrucción musical tocando en el Teatro del Buen Retiro las óperas de la escuela de Alejandro Scarlatti; Esteve y Rosales vivieron más de Pergolesi y Hasse que de Patiño, Mateo Romero o Clavijo D. Blas de Laserna funda su orgullo profesional en que sus tonadillas sean piezas de ópera de tanta importancia como las que hacen los italianos. [...]

⁴ *Finis del siglo XVIII*. Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1917. *Historia de la zarzuela, o sea el drama lírico en España, desde su origen a fines del siglo XIX*. Madrid: Tipografía de Archivos, 1934 (ed. facsimilar: Madrid: ICCMU, 2000).

⁵ Por ejemplo el *Teatro lírico español anterior al siglo XIX*. 4 vols. La Coruña: Canuto Barea, s. d., donde incluye la transcripción para voz y piano de la tonadilla *La decañada* [sic: *canhadá vida y muerte del general Mafierí* precisamente de Jacinto Valledor, y en el segundo volumen («Varios») tonadillas de Esteve, Laserna y Ferrer que posteriormente incluyó en el cuarto volumen del *Can-canero musical popular español* (Valls: E. Castells, s. d.). También hay que nombrar el extenso artículo sobre Pablo Esteve y Gimau de la serie segunda de «Músics vells de la terra» (Segona sèrie. Segles XVII y XVIII. Pau Esteve y Gimau» en *Revista Musical Catalana*, VI (1909), pp. 279, 299 y 365; VII (1910) p. 45-52), artículo donde manifiesta con rotundidad su teoría según la cual la tonadilla es una manifestación necesaria del españolismo musical.

⁶ Miliñana trata de la tonadilla en el capítulo «La Musique en Espagne (Art religieux et Art profane)» de *l'Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire de A. Lergoux*, vol. 4. Paris: Delegrave, 1920 (ed. facsimilar a cargo de Antonio Alvarez Cañbano. Madrid: Centro de Documentación Musical – INAEM – Ministerio de Cultura, 1993). A pesar de sus inexactitudes, ayudo a que la música española —y, en este caso, la tonadilla— fuera conocida fuera de España.

⁷ La cantidad de trabajos que Subir dedicó a la tonadilla escénica es numerosísima, de modo que enumeraré los que, según mi opinión, son la base para cualquier estudio posterior: *La tonadilla escénica*. 3 vols. Madrid: Tipografía de Archivos Olózaga, 1928-1930. *Tonadillas cantadas melódicas*. Madrid: Tipografía de Archivos Olózaga, 1932. *La tonadilla escénica. Sin obras y autores*. Barcelona: Labor, 1933; y *Los maestros de la tonadilla escénica*. 3 vols. Barcelona: Bofreu, 1936.

Nuestros compositores de la segunda mitad del siglo XVIII se encontraron con la tradición de nuestra música dramática rota desde hacía cincuenta años; la música había se había refugiado en las catedrales y la musa nacional se había lanzado a la calle. Del pueblo recogieron la inspiración y llevaron al teatro la majesta y el desgarro de las gentes que nos son familiares por los sanetes de D. Ramón de la Cruz. *Los fue menester una técnica hecha que no podía ser la de los maestros de capilla recogieron necesariamente la de la ópera italiana que vivía entonces con plenitud de fuerza, y lo hicieron fatalmente porque era inevitable. No podemos culpables de ello.*⁷

La opinión de Nin va por un camino muy similar, como puede observarse en el prólogo del segundo volumen de su *Quintorze Airs Anciens d'Autens Espagnols*, obra en la que recoge siete canciones «picarrescas» entradadas sobre todo de tonadillas del siglo XVIII y armonizadas libremente para canto y piano por él mismo. En este prólogo, dice Nin con respecto a la influencia italiana en la música del siglo XVIII:

Tous les grands musiciens du XVIII^e se sont servis, non pas précisément de la langue italienne, mais d'une langue d'origine italienne, devenue la langue musicale européenne par l'apport des qualités natives particulières à chaque nation. Le substratum de cette langue était italien, c'est entendu; mais sa forme d'expression avait toutes les conditions, les modalités et les vertus d'un idome universel.⁸

Así pues, según Nin el *substrato* musical de las tonadillas provenía de la música italiana, que por aquel entonces había contribuido decisivamente a formar un «idoma musical universal». Más adelante describe del modo siguiente el fragmento de una tonadilla de Pablo Esteve que Nin incluye en su recopilación:

Ils ont que musiciens nationaliste, Esteve a écrit, dans le goût italien le plus pur, de merveilleuses pages de musique; par exemple, l'admirable air *Ahna s'illanón*, extrait d'une tonadilla intitulée *El luto de Garrido por la muerte de la Cananda*, où se révèle un italianisme à la Cluck que celui-ci n'aurait certainement pas romé.⁹

⁷ Gómez, Julio, «Don Blas de Laserna, un capítulo de la historia del teatro lírico español visto en la vicia del último tonadillero». En: *Escritos de Julio Gómez*, recopilación y comentarios de Antonio Iglesias. Madrid: Alpuerto, 1986, pp. 69-165. (pp. 75-76, subrayado mio). Este trabajo se editó parcialmente en la *Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid* en 1928 (núm. VII y ss.) y en el *Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos de Pamplona*, y en 1932 apareció íntegramente en la *Biblioteca de Corellanos ilustres* dirigida por José Luis Arrese (vol. V. Corella, 1952, pp. 119-208).

⁸ *Quintorze Airs Anciens d'Autens Espagnols* (trouvent annoncés et publiés par Joaquín Nin París: Max Eschig, 1926, p. II, 9. *Ibid.*, p. IV.

En este caso, Nin considera que Esteve, a pesar de ser un «músico nacionalista», se sirve del estilo italiano sin ningún reparo, e incluso con rasgos provenientes de la música germánica, como lo que él mismo denomina «italianismo a la Gluck».

No obstante, la historiografía posterior parece haberse quedado anclada en un posicionamiento de carácter nacionalista. En este sentido los trabajos de José Subirà han sido decisivos: este musicólogo tuvo el gran mérito de intentar estudiar en su totalidad la tonadilla escénica desde sus inicios a mediados del siglo XVIII hasta su paulatina desaparición en la primera mitad del siglo XIX, pero en esta evolución del género consideró que el causante principal del fin de la tonadilla fue la influencia de la música italiana. Subirà resume la evolución de esta influencia del modo siguiente:

[...] al acabar este mismo siglo [el XVIII], las tonadillas madrileñas [...] napolitánizan o italianizan su estilo musical, pues aceptan modas extrañas que las alejaban del cultivo folklórico. Tal napolitanización se había producido lenta y gradualmente: primero en forma satírica, y la vemos tan sólo episódicamente, para burlarse de quienes aplaudían lo exótico, o para fijar un contraste entre los gustos de la sociedad distinguida y las aficiones del bajo pueblo; después con toda seriedad; y de esta suerte va arraigando en tal medida, que acaba por constituir una superposición y ejercer una supremacía inevitables.¹⁰

El resultado de esto fue, en palabras del mismo autor y en referencia al periodo que él denomina de «hipertrofia y decrepitud» del género (1791-1810):

Su música [de las tonadillas] hubiera debido seguir nutriéndose del espíritu español, pues eso le daba su máximo interés. Pero no sucedió nada de esto. Y la decadencia presentó los rasgos propios de esta etapa en todas las evoluciones biológicas referidas al arte: amputosidad, hinchazón, artificio, adopción de estilos extraños e influencias exóticas que no contribuyen a ensanchar el acervo nacional, sino por el contrario, a destruirlo y disiparlo completamente, que en vez de embellecer, afean, que lejos de emocionar, hastían.¹¹

Para ello, Subirà no sólo se basó en las obras, sino también en testimonios de la época que avalaban esta idea. Uno de los más destacados es

el poema *La Música* (1779) de Tomás de Iriarte, en el que el propio poeta –dirigiéndose a un imaginario Jommelli– hace hincapié en los excesos e intrusiones que contaminan a la tonadilla hasta hacerle perder su carácter nacional y popular:

Mas puesto que, con juicio
tan imparcial y exacto,
reconociendo abusos
conminmente en las óperas intrusos,
ingenuo los declaras,
sin duda no callaras
muchos que en las tonadas se introducen,
y su carácter nacional desluen;
pues uno eleva tanto
el estilo en asuntos familiares,
que aun suele para rústicos cantares
de heroicas arias usurpar el canto;
otro le zurce vestidura extraña
de retazos, ni suyos ni de España;
otro quiere con tránsito violento
mudar cada momento
mil diferentes clases
de tonos, modos, aires y compases,
de suerte que el oído no consigue
sonoridad que le deleite y fatigue.¹²
y que no le confunda ni fatigue.¹²

Así pues, en 1779 ya se era consciente de la incorporación en las tonadillas de elementos extraños a su naturaleza inicial como, por ejemplo, el abuso del estilo de la ópera italiana y la consecuente desaparición del carácter *naional*. Subirà se acogió a esta idea, aunque todavía queda por ver cómo la tonadilla representaba este carácter *naional* y si en ello había influencias extranjeras. Sí que es cierto que, desde un punto ideológico, las tonadillas se acercan a un posicionamiento nacionalista y en ocasiones claramente xenóforo, como se muestra en las constantes burlas a personajes extranjeros –franceses e italianos sobre todo– o afrancesados –petimetres y abates– y la exaltación del majismo.¹³ También es cierto que la

¹² *Ibid.*, p. 39.

¹³ En las tonadillas de Valledor tenemos excelentes ejemplos de esto en obras como *El jineta de mala burla* –burla cruel a los petimetres–, *La rosiguilla* –donde se llega a quemar a un abate–, *Las gentes opuestas* –en la que se caricaturiza la pedantería francesa–, *La nanajera del Prádo* –critica

¹⁰ Sumra, José, *La tonadilla escénica*, vol. I, p. 206.

¹¹ *Ibid.*, p. 208.

éste, sobre todo la *economía de medios* y la búsqueda de *entertainment*. Así pues, en las tonadillas de Valledor no debemos buscar grandes desarrollos musicales ni argumentales, ya que son obras sencillas, con unas tipologías de personajes y argumentos perfectamente reconocibles por el público y con músicas pegadizas que entran rápidamente al oído del espectador medio de los teatros.³⁶

Por otra parte, podemos sintetizar en dos los rasgos definitorios del género de la tonadilla escénica: 1) su carácter de *intermedio teatral*; y 2) su sucesión de *números musicales cantados*. Con respecto al primero, la tonadilla entronca directamente con la tradición del intermedio teatral español, que se remonta al siglo XVI pero que adquiere características especiales en la segunda mitad del siglo XVIII debido a los cambios políticos, ideológicos, estéticos y sociales de la época. Estos cambios son de muy diversa índole, aunque en su gran mayoría giran en torno a la incursión de la Ilustración en España y a la adopción de sus postulados por parte de la dinastía borbónica, hecho que, en general, respondería al deseo de poner España a la altura de Europa, cosa que conllevó la importación de muchos elementos foráneos. En este sentido, el posicionamiento ideológico de las tonadillas era claramente conservador: éstas, como buen *espejo deformante* de la realidad y al igual que los sainetes, utilizaron las nuevas modas sociales de carácter extranjero y de dudoso valor moral—peímetría, cortejo, chichisbeo—como blanco para sus bur-las, ensalzando con ello el *mujismo*, representante de los *auténticos valores patrios*.

36. En este sentido resulta sumamente elocuente la siguiente cita de Juan Antonio de Iza Zambrón en referencia a la influencia de la música italiana:

«Así fue que en un instante vimos desaparecer del teatro aquellas hermosas tonadillas, que a pocos días de oírías se cantaban en Madrid y en toda España por los aficionados; pero ¿qué tanto tiempo ha que no vemos ni una composición de esta especie?, ¿qué tanto tiempo ha que lejos de salir del teatro los espectadores entonando aquellas divinas canciones que inmediatamente se imprimían en la imaginación, no vemos más que una canchuela agreste y del gusto más corrompido, y un confuso tropel de instrumentos manejados sin ningún conocimiento? Es necesario que confesemos, señores profesores, que el *inicio barómetro para saber si el público le agrada la música que oye, es el que al salir del espectáculo la vaiga cada uno cantando o tarantando entre sí hasta su casa*». DON PRECISO (pseudónimo de Juan Antonio Iza Zambrón). *Colección de las mejores copias de Seguidillas, Tranas y Potos que se han compuesto para cantar a la guitarra*. Madrid: Fermín Villalpando, 1788[?], en SUÁREZ-PAVARES, Javier, «Collection of Texts» en «The Origins of the Bolero School», por JAVIER SUÁREZ-PAVARES Y XOSHA M. CARRERA (eds.), *Fan Studies in Dance History*, vol. IV, núm. 1 (Spring 1993), p. 108, subrayado mío.

En relación con la música teatral, la ópera italiana tuvo un éxito apabullante en los teatros españoles, primero sobre todo en los de la realeza y aristocracia y más adelante en los teatros públicos como los de Madrid, Cádiz, Barcelona, Valencia, etc. Concretamente en los años en que Valledor está activo, tanto en Madrid como en Barcelona se observa un abandono de la ópera seria y de la ópera *buffa* de los compositores venecianos y napoleones todavía ligados a la tradición scarlattiana y barroca y una preferencia por las óperas *buffe*—contemporáneas o con pocos años de diferencia—impregnadas del estilo galante de Paisiello, Guglielmi y Cimarosa.³⁷ Sin embargo, cabe ver qué relación había entre estas óperas y la tonadilla escénica. En este sentido, Subirà limita la influencia italiana en las tonadillas de este período a la incursión de formas de clara resonancia operística o al uso indiscriminado de agudezas vocales.³⁸ Por otra parte, ya hemos visto cómo Julio Gómez y Joaquín Nin observaron claras afinidades entre la música de los compositores de tonadillas y los italianos. No obstante, queda ver si esto se da realmente en las tonadillas de Valledor. Para ello pondré como ejemplo el inicio de *El valiente Campuzano y Caluja de Ronda*,³⁹ tonadilla representada en Barcelona en 1774, ya que me parece un buen ejemplo del estilo de Valledor en una época en la que, según Subirà, la influencia italiana no era todavía tan patente como en obras posteriores.

La tonadilla empieza con una introducción instrumental que abarca del c. 1 al c. 24 y que mantiene una unidad musical con la siguiente parte cantada. La introducción está estructurada mediante dos secciones, una A (cc. 1-12) y una B (cc. 13-24) en la misma tonalidad, Re mayor, y luego se vuelve al tema A con el inicio de la parte vocal. La primera sección (ejemplo 1)⁴⁰ está protagonizada por una melodía sencilla pero bastante

37. ANUR, Roger. *L'òpera a Barcelona. Orígens, desenvolupament i consolidació de l'òpera com a espectacle teatral a la Barcelona del segle XVIII*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Societat Catalana de Musicologia, 1990 (tesis doctoral lida en 1979), p. 336.

38. SORRÀ, José. *La tonadilla escénica*, vol. I, p. 205 y ss.

39. Sobre esta tonadilla véase PÉSSARRODONA, Aurèlia. «Transmodalització i paròdia...» (título que incluye la edición crítica de esta tonadilla, cuyos manuscritos musicales se hallan en BHMNM Mús. 177-3 y 187-14b) y PÉSSARRODONA, Aurèlia. «La tonadilla *El valiente Campuzano y Caluja de Ronda*...»

40. Para las transcripciones de los ejemplos musicales he intentado ser lo más fiel posible al original dejando de lado criterios de carácter interpretativo más propios de ediciones prácticas por apartarse de la finalidad de este trabajo. No obstante, he introducido algunos cambios para facilitar la comprensión de la música, como la transposición de las trompas en clave de Fa (o incluso en clave de Do en tercera línea, como ocurre en el octavo número de *El clanco del abate* que aparece en el Apéndice) a una octava más alta y en clave de Sol, y la escritura de la voz en clave de Sol en lugar de Do en primera línea.

madurez de la tonadilla (1771-1790), junto con Pablo Esteve, Blas de Laserna y Antonio Rosales.²¹ No obstante, de él sólo nos ha llegado la música de 24 tonadillas—localizada toda en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid—, aunque tenemos pruebas de que compuso muchas más.²² Subirá considera que su primera tonadilla pudo ser *Salgo a cantar* o *Tonadilla de las seguidillas del apasionado* (1768)²³ y no encontramos ninguna otra con fecha hasta la titulada *Bellos apasionados* (1772).²⁴ Lo más probable es que Valledor compusiera estas tonadillas para los teatros madrileños, aunque en la temporada 1769-70 formó parte de la compañía del teatro de Murcia y parece ser que en la temporada siguiente estuvo en la compañía de cómicos españoles de Cádiz.²⁵

Entre 1773 y 1785 encontramos a Valledor básicamente en Barcelona como *maestro* de la compañía de cómicos españoles del teatro de esta ciudad, aunque es posible que durante este periodo hiciera alguna estancia breve en Madrid. Gracias a casi veinte libretos de tonadillas impresos en Barcelona entre 1773 y 1778 conocemos parte de la interesante actividad tonadillesca desarrollada en Barcelona mientras Valledor fue el primer músico de la compañía de cómicos españoles de esta ciudad; y a partir de sus textos he podido identificar la música de al menos cinco de estas tonadillas, siendo cuatro de Valledor.²⁶

En 1785 Valledor se vio obligado a ir a Madrid debido al privilegio que tenían los teatros de esta ciudad para solicitar los servicios de cualquier componente que destacara en las compañías de provincias. Así pues, Valledor entró a formar parte de la compañía de Eusebio Ribera, pero a partir de entonces se estancó en un cargo—«músico de compañía»— por debajo del de compositor de compañía que le acarrió numerosos proble-

21. Sumrá, José, *La tonadilla escénica. Sus obras y autores*, pp. 127 y ss.

22. Eso es patente en los datos que conocemos acerca de la actividad compositora de Valledor en Barcelona. Véase al respecto PISSARRRODONA, Aurèlia, «Catálogo descriptivo...».

23. Sumrá, José, *La tonadilla escénica*, vol. III, p. 34. Manuscrito musical en BHMNM Mus 93-6.

24. BHMNM Mus 77-23.

25. Gracias a la ayuda valiosísima de la Dra. Cristina Isabel Pina pude localizar diversa documentación sobre la actividad de Valledor en Murcia y su posible estancia en Cádiz. Véanse al respecto diversos documentos localizados en el Archivo Municipal de Murcia, sobre todo en las «Cuentas del producto de funciones (1764-1774)», leg. 969. Véase, también, PINA, Cristina Isabel, «La música civil en Murcia, de Felipe V a Carlos III: del barroco cambio dinástico al esplendor de la Ilustración», tesis doctoral dirigida por Álvaro Zaldívar y José Ignacio Palacios, Valladolid: Universidad, Facultad de Educación y Trabajo Social, 2007. Véase un resumen de la misma en la sección de tesis doctorales de este volumen.

26. Véase PISSARRRODONA, Aurèlia, «Catálogo descriptivo...», pp. 26-27.

mas económicos hasta su jubilación en 1807.²⁷ La mayoría de tonadillas que tenemos de Valledor pertenecen a este periodo madrileño, y entre estas obras la más destacada por su popularidad es, sin duda, *La cantada sola y muerta del General Mallorá* (1785),²⁸ pero también son interesantes tonadillas a solo de carácter especialmente virtuosístico como *Madrid a la moda* (1785),²⁹ *El cuento del señorito* (1786),³⁰ etc., y divertidas tonadillas para interlocutores como *El instruido de moda* (1785),³¹ *El chasco del abate* (1785),³² *El italiano fingido* (1786),³³ *Los majos de rumbo*,³⁴ etc.

Así pues, la inmensa mayoría de sus tonadillas—que, según las fechas que tenemos, van de 1768 a 1790, aunque alguna podría ser posterior—se sitúan, en efecto, en la etapa que Subirá denominó de «madurez y apogeo» de la tonadilla (1771-1790), periodo caracterizado por un mayor desarrollo y coherencia argumental, mayor cantidad y variedad de números musicales—aunque en las tonadillas a solo se mantiene «el molde tripartito»—y una progresiva tendencia a la italianización en la música en detrimento del color nacional, sobre todo en los últimos cinco años de este periodo.³⁵ No obstante, a falta de estudios más profundos sobre el tema, cabría observar, por una parte, si realmente la italianización se dio sólo a finales de este periodo en detrimento del color nacional de las tonadillas y, por otra parte, si la estructura de las tonadillas pudo tener influencias de la de la ópera *buffa* contemporánea.

El lenguaje compositivo de Valledor: el estilo galante

De entrada, conviene tener en cuenta que la tonadilla escénica, al tratarse de un género perteneciente al teatro breve, tiene rasgos propios de

27. No obstante, también he encontrado documentación según la cual Valledor pudo haber sido músico de la compañía de los Reales Sitios al menos durante la temporada teatral 1789-90. Se trata de la «Lista de los Actores y Actrices que representaron en la Compañía Comica de Sitios durante el año de 1789», localizada en el Archivo Nacional, Sección Consejos, legajo 1415 número 15.

28. BHMNM 187-3. Ediciones modernas en PIERRELLI, Felip, *Teatro lírico español...*, vol. I, y en BARRERA, Pablo, *et alia. Tonadillas (I)*.

29. BHMNM Mus 92-11.

30. BHMNM Mus 95-14 y 95-10 (este bajo el título «¿A donde vos? Detente!»).

31. BHMNM Mus 117-10.

32. BHMNM Mus 141-6.

33. BHMNM Mus 117-8.

34. BHMNM Mus 168-7.

35. Sumrá, José, *La tonadilla escénica*, vol. I, p. 158 y ss.

éste, sobre todo la *economía de medios* y la búsqueda de *entretinimiento*. Así pues, en las tonadillas de Valledor no debemos buscar grandes desarrollos musicales ni argumentales, ya que son obras sencillas, con unas tipologías de personajes y argumentos perfectamente reconocibles por el público y con músicas pegadizas que entran rápidamente al oído del espectador medio de los teatros.³⁶

Por otra parte, podemos sintetizar en dos los rasgos definitorios del género de la tonadilla escénica: 1) su carácter de *intermedio teatral*; y 2) su sucesión de *números musicales cantados*. Con respecto al primero, la tonadilla entronca directamente con la tradición del intermedio teatral español, que se remonta al siglo XVI pero que adquiere características especiales en la segunda mitad del siglo XVIII debido a los cambios políticos, ideológicos, estéticos y sociales de la época. Estos cambios son de muy diversa índole, aunque en su gran mayoría giran en torno a la incursión de la Ilustración en España y a la adopción de sus postulados por parte de la dinastía borbónica, hecho que, en general, respondía al deseo de poner España a la altura de Europa, cosa que conllevó la importación de muchos elementos foráneos. En este sentido, el posicionamiento ideológico de las tonadillas era claramente conservador: éstas, como buen *espejo deformante* de la realidad y al igual que los sainetes, utilizaron las nuevas modas sociales de carácter extranjero y de dudoso valor moral—petimetría, cortejo, chichisbeo—como blanco para sus bur-las, ensalzando con ello el *mitismo*, representante de los *auténticos valores patrios*.

36. En este sentido resulta sumamente elocuente la siguiente cita de Juan Antonio de Iza Zamacoia en referencia a la influencia de la música italiana:

«Así fue que en un instante vimos desaparecer del teatro aquellas hermosas tonadillas, que a pocos días de oírlas se cantaban en Madrid y en toda España por los aficionados; pero cuánto tiempo ha que no vemos ni una composición de esta especie? ¿cuánto tiempo ha que lejos de salir del teatro los espectadores entonando aquellas divinas canciones que inmediatamente se imprimían en la imaginación, no vemos más que una canchalea agreste y del gusto más corrompido, y un confuso tropel de instrumentos manejados sin ningún conocimiento? Es necesario que confesemos, señores profesores, que el único instrumento para saber si al público le agrada la música que oye, es el que al salir del espectáculo la oye cada uno *rumiando o tarameando entre sí hasta su casa*». Don Peticoso (seudónimo de Juan Antonio Iza Zamacoia). *Colección de las mejores copias de Seguidillas, Trianas y Polas que se han compuesto para cantar a la guitarra*. Madrid: Fernán Villalpando, 1788[?] en BUÁRIZ-PAVARES, Javier, «Collection of texts» en «The Origins of the Bolero Nacional» por JAVIER BUÁRIZ-PAVARES y Xosé M. CARRERA (eds.). En: *Studies in Dance History*, vol. IV, núm. 1 (Spring 1993), p. 108, subrayado mío.

En relación con la música teatral, la ópera italiana tuvo un éxito apabullante en los teatros españoles, primero sobre todo en los de la realeza y aristocracia y más adelante en los teatros públicos como los de Madrid, Cháiz, Barcelona, Valencia, etc. Concretamente en los años en que Valledor está activo, tanto en Madrid como en Barcelona se observa un abandono de la ópera seria y de la ópera *buffa* de los compositores venecianos y napolitanos todavía ligados a la tradición scarlattiana y barroca y una preferencia por las óperas *buffe*—contemporáneas o con pocos años de diferencia—impregnadas del estilo galante de Paisiello, Guglielmi y Cimarosa.³⁷ Sin embargo, cabe ver qué relación había entre estas óperas y la tonadilla escénica. En este sentido, Subirá limita la influencia italiana en las tonadillas de este período a la incursión de formas de clara resonancia operística o al uso indiscriminado de agilidades vocales.³⁸ Por otra parte, ya hemos visto como Julio Gómez y Joaquín Nin observaron claras afinidades entre la música de los compositores de tonadillas y los italianos. No obstante, queda ver si esto se da realmente en las tonadillas de Valledor. Para ello pondré como ejemplo el inicio de *El valiente Campuzano y Catujá de RONDA*,³⁹ tonadilla representada en Barcelona en una época en la que, según Subirá, la ejemplo del estilo de Valledor en una época en la que, según Subirá, la influencia italiana no era todavía tan patente como en obras posteriores.

La tonadilla empieza con una introducción instrumental que abarca del c. 1 al c. 24 y que mantiene una unidad musical con la siguiente parte cantada. La introducción está estructurada mediante dos secciones, una A (cc. 1-12) y una B (cc. 13-24) en la misma tonalidad. Re mayor, y luego me vuelve al tema A con el inicio de la parte vocal. La primera sección (Ejemplo 1)⁴⁰ está protagonizada por una melodía sencilla pero bastante

37. AURIÉ, Roger. *L'òpera a Barcelona. Orígens, desenvolupament i consolidació de l'òpera amb un copilar teatral a la Barcelonina del segle XVIII*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Societat Catalana de Musicologia, 1990 (tesis doctoral leída en 1979), p. 336.

38. SUMERA, José. *La tonadilla escénica*, vol. I, p. 205 y ss.

39. Sobre esta tonadilla véase PESSARRICIONA, Aurélia. «Transmodalització i paròdia...» (trabajo que incluye la edición crítica de esta tonadilla, cuyos manuscritos musicales se hallan en HANIMI Músic 177-3 y 187-14); y PESSARRICIONA, Aurélia. «La tonadilla *El valiente Campuzano y Catujá de Ronda*...»

40. Para las transcripciones de los ejemplos musicales he intentado ser lo más fiel posible al original dejando de lado criterios de carácter interpretativo más propios de ediciones prácticas por apartarse de la finalidad de este trabajo. No obstante, he introducido algunos cambios para facilitar la comprensión de la música, como la transposición de las trompas en clave de Fa (o incluso en clave de Do en tercera línea, como ocurre en el octavo número de *El chasco del abate* que aparece en el Apéndice) a una octava más alta y en clave de Sol, y la escritura de la voz en clave de Sol en lugar de Do en primera línea.

Allegretto

Flute I II
Trompa I II
Violin I II
Piano

Ejemplo 1
Inicio de El valiente Campuzano y Catuja de Ronda (cc. 1-12)

Flute I II
Trompa I II
Violin I II
Piano

Ejemplo 2
Cc. 13-24 del primer número de El valiente Campuzano y Catuja de Ronda

contabile—que luego corresponderá a la parte vocal— de los violines y acompañados por los oboes y acaba con una cadencia suspensiva (V^o) a la cual se ha llegado mediante una modulación intonal (V^o/V^o). La segunda sección (Ejemplo 2) mantiene el Re mayor de la primera pero presenta un carácter melódico bien diferente: los tres primeros compases muestran una melodía derivada del diseño melódico del segundo compás—dos negras por salto de tercera y el acorde en cuestión desplegado en cuatro corcheas, tanto la séptima de dominante (cc. 13 y 15) como el de tónica (c. 14)—. Seguidamente se dan dos compases iguales que acaban en una cadencia formada por un 6/4 cadencial. De hecho, los cc. 18-24 constituyen una coda donde lo único que aparecen son las notas de los acordes en cuestión con un ritmo armónico más lento y, en consecuencia, más tenso: IV^o-I^o (en 6/4)-V^o-I^o dos veces—en la segunda añadiendo los *tremolos* de los violines, que dan mayor dinamismo—para terminar en un I^o que se alianza del c. 22 al 24.

En estos compases introductorios podemos observar cómo el lenguaje compositivo de Valledor pertenece al *estilo galante*, propio del primer clasicismo y que ayudará a conformar el clasicismo maduro. En general, este estilo galante surgió como una búsqueda de simplificación del estilo barroco; por lo cual el término designó un estilo más «libre» que contrastaba con la rigidez barroca.⁴¹ Autores como William S. Newman y Leonard G. Ratner,⁴² entre otros, han sintetizado las características principales de este estilo, que pueden resumirse en tres aspectos:

Estructuración de la forma y de la melodía

Ratner, al describir las características principales del clasicismo primario, observó la tendencia a organizar los períodos y las frases de una manera regular y bien definida, cosa totalmente distinta a la construcción musical evolutiva propia del Barroco.⁴³ Estas características son las que,

41. Väase, por ejemplo, Horn, Wolfgang: «Galant Galanterie, Galanter Stil». En: *Handwörterbuch der Musikalischen Terminologie*. Steiner: Stuttgart, 2005, pp. 19-21.

42. NEWMAN, William S. *The Sonata in the Classic Era*. New York – Londres: Norton & Company, 1972; RATNER, Leonard, *Classic Music: Expression, Form and Style*. New York: Schirmer, 1980.

43. RATNER, Leonard. «Eighteenth-Century Theories of Musical Period Structure». En *The Musical Quarterly*, XLII, 4 (octubre 1956). Dice Ratner al respecto:

One of the most significant aspects of the change of style that occurred during the 18th century was the change in the quality of musical movement. Baroque music was character-

istic. William M. Bussey, muestran que el retorno a un estilo hispánico en este tipo de obras no significó el retorno al lenguaje de zarzuelas anteriores—barrocas—, sino a la adaptación de una estructura periódica regular que conecta con el estilo galante, el usado en la ópera italiana de la época.⁴⁴

Según Ratner, aquello que configura estas frases son las cadencias antécipita, rota y semicadencia—y la simetría, proporcionando lo que Ratner describe del modo siguiente:

*rigid harmonic logic, based on tonic, dominant relationship and clearly defined cadences; highly regular period structure, derived from the symmetry of dance patterns; and consistent melodic style, which, however, did not necessarily mean correspondence or similarity of motifs at any given point.*⁴⁵

Así, en nuestro ejemplo observamos cómo las frases están articuladas según estos criterios: a partir de frases musicales muy cortas separadas entre sí por silencios y con cadencias bien definidas. Esto puede observarse claramente en el inicio de la tonadilla *El valiente Campuzano y Calavera de Rondu* (Ejemplo 1), pero todavía es más patente después de la introducción instrumental, cuando entra la voz. Como puede observarse en el ejemplo 3, las melodías están claramente organizadas en secciones de dos compases mediante cadencias perfectas y silencios en la voz.

and by continuous musical flow; phrase endings were covered and disguised by polyphonic texture, by the *basso continuo*, and by the momentum created when short motifs and ornamental figures were systematically developed. Classic music was characterized by well-defined articulations; phrases and periods tended to balance and complement each other, reflecting the popular song and dance idioms from which much Classic music was drawn. (p. 439)

Más adelante, Ratner incluyó estos aspectos en su *Classic Music...* (pp. 33 y ss.), admirable síntesis de todos los elementos definitorios de la música del siglo XVIII.

44. Dice Bussey en referencia a la zarzuela en un acto *El tio y la tia* (1767) de Antonio Rom-

one Dutch [Italian] characteristic is the rhythmic structure. The resurgence of a popular musical style was not a return of the syncopation of seventeenth- and early eighteenth-century composers. Rosales's zarzuela contains no rhythmic-metric conflicts or exploitation of hemiola patterns like those in the works of Durón and Llorens. Instead the music tends to fall into periodic structures; the phrases usually are composed of multiples of two bars. (Bussey, William M. *French and Italian Influences on the Zarzuela, 1700-1770*. Ann Arbor, Míchigan: UMI Research Press, 1982, p. 91).

45. RATNER, Leonard. «Eighteenth-Century...», p. 439.

Ejemplo 3

Cc. 25-30 del primer número

de *El valiente Campuzano y Catuja de Ronida*

Además, también resulta relevante el intento de contraposición temática en la introducción instrumental que puede verse en las dos secciones en las que ésta se divide. Esto puede considerarse un intento de desarrollo narrativo meramente musical—es decir, independiente de un texto—, lo cual lo aproxima—salvando todas las distancias— a la idea de base de la forma sonata, propia del clasicismo maduro.

Por otra parte, también es destacable el alto grado de precisión y detallismo en la construcción de diseños melódicos, partiendo muchos de ellos de figuraciones propias del estilo galante: tresillos (cc. 7, 9, 10, etc.), ritmos punteados (c. 11), diseños arpeggiados en los violines (cc. 2, 13, 14, 15, 26), sincopas (c. 3, 26), etc. Resulta curioso que en los primeros compases de la voz aparezcan los tresillos con dos funciones claramente distintas: en el c. 25 con una función «galante» y en el c. 29 como ornamento habitual de los finales de frase de la música popular de la época, como se encuentra abundantemente, por ejemplo, en las seguidillas. No obstante, el gusto por el detallismo que se observa en la escritura musical de carácter seguidillesco coincide con la minuciosidad de la estética galante, como veremos más adelante.

Aspectos armónicos

En esta obra nos encontramos con una armonía al servicio de la melodía, muy ligera y sin trabajo contrapuntístico.⁴⁶ Dentro de este contexto armónico los esquemas tonales predominantes son tónica-dominante-tónica o tónica-subdominante-dominante-tónica. Se evitan modulaciones extrañas, ya que sólo se dan a tonalidades vecinas, sobre todo al tono de la dominante, como puede observarse al final del Ejemplo 1.⁴⁷ También encontramos una presencia destacada de la cadencia galante, caracterizada por el uso del I° como 6/4 cadencial, siguiendo el V° que resuelve a I°, como se observa en los cc. 5-6, 16-18, 19-22, etc.

Papel funcional de los diferentes grupos de instrumentos de la orquesta

La orquesta da un soporte discreto pero claro a la melodía, organizado, como es habitual en el clasicismo primerizo, a partir de una clara definición funcional de los diferentes grupos de instrumentos que proporciona una cohesión global a la obra. Este hecho radica en un uso melódico de los violines que sirve para dar movimiento y fluidez a la música, mientras que los instrumentos de viento constituyen el verdadero cojín armónico sobre el cual se sustenta la estructura tonal de la obra. En consecuencia, el bajo continuo—formado por un contrabajo, un violón o violonchelo y seguramente un instrumento polifónico, que posiblemente era un clave—deja de tener la función cohesionadora del Barroco.

En general, el instrumento con mayor ductilidad melódica es el violín primero aunque, al entrar la voz, suele doblarla, como vemos a partir del c. 25. En cambio, el violín segundo respalda la armonía acompañando al violín primero por terceras o realizando algún discreto contraste melódico con el violín primero (cc. 13-15). En cambio, en los cc. 13-15 (Ejemplo 2) observamos cómo los oboes se encargan de poner de manifiesto las disonancias de los acordes de séptima y su resolución mientras que el violín primero realiza la melodía y el violín segundo lo acompaña discretamente con una

46. En algunos tonadillas Valledor se aventura con algún canon o similar como en el cuarto de *El desfillo de las migas y los solillos*, pero siempre enmarcado en un contexto armónico claro y definido.

47. En otras tonadillas se usan modulaciones a tonalidades menores como efecto paródico—mente patético, como en *La cantada vida y muerte del general Madroñ* o en *Ya ha venido, moqueletón* (1775), BHMIM Mús 77-26).

melodía de carácter distinto que enfatiza la armonía. Por otra parte, el bajo lampoco tiene la movilidad propia del Barroco, presentando un ritmo armónico más pausado al de obras de décadas anteriores. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en el uso del bajo lampoco que encontramos en los primeros compases de *El valiente Campuzano y Catujá de RONDA* (Ejemplo 1).

Así pues, todo esto muestra que el ejemplo propuesto pertenece al estilo galante, que era el que imperaba en los teatros españoles y en general en toda la música española de la segunda mitad del siglo XVIII. La principal vía de entrada del estilo galante en España fue la música italiana, en la que predomina la melodía con un acompañamiento armónico sencillo y una tendencia general a la naturalidad.⁴⁸ De hecho, los compositores de tonadillas conocían bien el estilo galante de la ópera italiana: no sólo podemos suponerlo porque trabajaban con compañías teatrales que también representaban óperas italianas muy a menudo transformadas en zarzuelas, sino que también conocemos datos concretos que muestran este vínculo. Por citar alguno de ellos, es sabido que Luís Misón, quien tradicionalmente ha sido considerado el padre de la tonadilla escénica siendo su primera de 1757, había formado parte, como segundo oboísta, de la orquesta de los Reales Sitios interpretando *intemezzi* italianos de Jomelli, Cocchi, etc. Por otra parte, Pablo Esteve, autor de tonadillas desde aproximadamente el año 1761 y que en 1778 fue designado compositor de la compañía de Manuel Martínez, había adaptado en 1765 a zarzuela la ópera quizá más popular de la época: la *Cecchina ossia la buona figliola* de Nicolo Piccini. Y en referencia al compositor objeto de este trabajo, el autor Manuel Martínez consideraba que el talento de Valledor podía compararse con el de compositores italianos. Así lo afirmó en una carta a la Junta de Teatros de 1781 comentando los miembros de la compañía de Barcelona que podían ser interesantes para las compañías madrileñas:

48. De hecho, Daniel HEARTZ, en su reciente libro *Music in European Capitals. The Galant Style (1720-1780)* (New York, Londres: W. W. Norton & Company, 2003) considera que el estilo galante proviene de los cambios estilísticos promovidos en la música italiana por su búsqueda de similitud con la reacción contra la estética barroca:

Galant style, the concept as defined above by Koch and exemplified throughout this book, came about independently of French models. Adumbrated by Arcangelo Corelli, the Bononcini, and others who sought to simplify Italian baroque style, it flowered in the 1720s at Naples, whence it spread widely, dominating music for much of the century and defining it as a musical historical epoch. Elsewhere I have identified the Italian operatic current as the mainstream and referred to French achievements as a kind of counterpoint, another antithesis to the stiffness of the older style. (p. 23)

en la Ciudad de Barcelona, se halla un músico compositor, llamado Jacinto Valledor, mozo de avilidad, Hijo del ejercicio, pues lo es de Agueda de la Calle, y con despejo de cumplir sus talentos, y avilidad en esta Corte; Quien la ha estado ejecutando en competencia con los compositores de Operantes en dicha ciudad, y todos los Compareros, que lo han sido suios, me han asegurado, ser uno de los mejores así en tonadilla, como en lo demás.⁴⁹

En esta cita Martínez ensalza el talento de Valledor hasta el punto de rivalizar con otros compositores de Barcelona, concretamente con los de ópera u «operantes». Seguramente Martínez se debía referir a Antonio Tassi, el compositor oficial de la compañía italiana de ópera de esta ciudad en 1781.⁵⁰ Estos ejemplos son suficientes para entender que los compositores de tonadillas estaban muy ligados a la ópera italiana y que, por tanto, conocían bien sus recursos compositivos. Así pues, tal como afirmaba Julio Gómez, la influencia más cercana para la formación del lenguaje compositivo de base de las tonadillas debía ser la ópera italiana. No obstante, no hay que entender esto como una asunción indiscriminada de elementos conscientemente italianizantes, sino más bien –tal como indicaba Joaquín Nin– como el uso de un lenguaje compositivo que por aquel entonces ya se había convertido en un estilo internacional. En efecto, en la época en la que estamos situados el estilo galante se había constituido como un estilo internacional que impregnaba la música de todos los países europeos.

Además, la búsqueda de naturalidad y sencillez del estilo galante proveniente de la ópera italiana coincide con la propia concepción de la tonadilla como un género sin especial pretensiones estéticas relevantes. Como ya se ha dicho, la economía de medios es una de las características propias del teatro breve del siglo XVIII, y Valledor lo hace patente con una música directa que busca la amenidad y el tarareo fácil gracias a melodías sencillas y muy reiterativas, como los argumentos de las tonadillas. Así pues, la naturalidad del estilo galante proporcionaba un marco estilístico muy adecuado a estos objetivos de las tonadillas.

49. MARTÍNEZ, Manuel. «Noticias que da Manuel Malafinca, al Cavallero Confeccionador y Director Comisario de la formación de Compañías De las partes de que tiene noticia, que pueden ser útiles para dar gusto al Público de esta Corte, y como se le pide.» (Archivo de la Villa de Madrid, Archivo de Secretaría 18, 2-160-1)

50. ARIAS, Roger. *Ópera a Barcelona*, p. 324.

Presencia del estilo galante en las seguidillas de Valledor

La presencia de elementos populares en las tonadillas de Valledor es innegable, como puede observarse en la sencillez de ritmos y líneas melódicas, uso de hemiolias, cadencias ornamentadas con tresillos, figuras rítmicas, uso de violines, etc. No obstante, allí donde es más evidente la influencia de la música popular es en el uso de músicas de danzas populares de moda. Entre éstas la que más destacó fue, sin duda, la seguidilla —o en plural, «seguidillas»—: un tipo de danza con claras raíces populares que se esparció por toda España con multitud de variantes —murcianas, sevillanas, afandangadas, rondeñas, castellananas, gitanas, y un largo etc.—, considerándose la mancha como la más antigua.⁵¹ De hecho, la seguidilla debe a la tonadilla su máximo apogeo,⁵² ya que se usaban casi de un modo sistemático para dar a la obra un final brillante y alegre. A partir del estudio de los más de dos mil manuscritos musicales de tonadillas localizados en Madrid, Subirà llegó a la conclusión que la estructura de la tonadilla contiene tres partes que él denomina el «plano tripartito» de la tonadilla: 1) «entable» o presentación de la acción o personajes; 2) «coplas» o cuerpo central, donde se desarrolla la acción y 3) número final, que solían ser «seguidillas epilogales y que muy a menudo no tenían relación con el argumento principal de la obra».⁵³ No obstante, también pueden encontrarse insertadas en el cuerpo de la tonadilla, sobre todo menudo para representar a personajes majos, como, por ejemplo, en *El desafío de las majas y los soldados* (1774)⁵⁴ o en *El chasco del abate* (1785), ambas de Valledor.

51. Cf. HUERTAS, Eduardo, *Teatro musical español en el Madrid ilustrado*, Madrid, Avapiés, 1989, p. 142 y p. 158.

52. Como dice T. Navarro Tomás, «alcanzó la seguidilla su máxima popularidad en el siglo XVIII, favorecida especialmente por la boga de las tonadillas, en las que desempeñaba papel principal». Véase NAVARRO Tomás, Tomás, *Métrica española. Reseña histórica y descriptiva*, 5ª ed. Barcelona-Madrid: Ediciones Guadarrama, 1974, p. 340.

53. SAINZA, José, *La tonadilla escénica. Sus obras y autores*, pp. 32 y ss. En realidad la división de Subirà no se da de un modo tan tajante, ya que, por ejemplo, el cuerpo central no está consintido necesariamente por coplas. De hecho, la parte más claramente diferenciada, tanto musical como argumentalmente, solía ser el movimiento final, que podía formar parte de la misma acción de la obra o escaparse del argumento para exaltar a la propia tonadilla, a los intérpretes, al público o a algún acontecimiento importante. Asimismo, también encontramos a menudo partes habladas o *patrola* en los manuscritos musicales y en los libretos, que pueden aparecer tanto entre movimientos como dentro de un movimiento concreto, formando el transcurso musical momentáneamente.

54. BHMN 181-12.

Las seguidillas no sólo tenían una función estructural dentro de la tonadilla, sino que también aportaban un estilo claramente diferenciado por sus rasgos populares y su brillantez y colorido musical. De hecho, Javier Suárez-Pajares distingue tres estilos vocales dentro del género de la tonadilla escénica:

Desde el punto de vista vocal, la tonadilla presenta niveles bien diferenciados: por un lado, todo un tejido conjuntivo sin demandas técnicas notables; por otro, cierto virtuosismo en el estilo del *bel canto* utilizados a veces en serio y en otras ocasiones como parodia grotesca de lo italiano; y por último, un estilo de canto español empleado sobre todo en las seguidillas y lleno de ornamento y agilidad que demandaba una técnica especial por parte de los intérpretes. Esto delata un aspecto muy importante de la música tonadillesca: la existencia, al igual que de una forma tradicional española de declamación distinta de la francesa, de una forma especial de cantar diferente de la italiana.⁵⁵

Es cierto que a menudo las seguidillas demandaban unas exigencias vocales que contrastan con el resto de la tonadilla; pero hay que decir que esta distinción no sólo se da en el tratamiento vocal, sino también como estilo musical dentro de la pieza, ya que a menudo contrastaba con pasajes más sencillos —o, como dice Suárez-Pajares, el «tejido conjuntivo sin demandas técnicas notables»— o con los pasajes virtuosísticos que sirven como parodia de la ópera italiana, como sucede, por ejemplo, en *La prueba* (1775)⁵⁶ o en *La maestra y la discípula*,⁵⁷ ambas de Valledor.

Aunque las seguidillas tuvieran un estilo claramente diferenciado, en las tonadillas de Valledor observamos que su lenguaje compositivo es el mismo que el estilo clasicista descrito previamente. Esto puede ejemplificarse a partir de las seguidillas epilogales de *La prueba* (1775), unas de las seguidillas de Valledor más cercanas a lo popular. Estas seguidillas son cantadas por la actriz Francisca Laborda para corroborar que éste es su estilo de canto y no las arias italianas, y para ello, Valledor opta por unas seguidillas «de la Mancha» —que, según la creencia general, son las más antiguas—. En su introducción (Ejemplo 4) observamos un aire netamente popular gracias a las figuras de carácter guitarrístico de los violines, llenas de semicorcheas vibrantes, tresillos, etc., y con recursos muy similares en la parte vocal. No obstante, aparecen también rasgos que nos

55. SUÁREZ-PAJARES, Javier, «Introducción» a Pablo Estévez et alii, *Tonadillas...*, p. xlii.

56. BHMN Mus 76-2.

57. BHMN Mus 153-7.

recuerdan los comentados anteriormente en referencia al lenguaje compositivo de las tonadillas de Valledor sobre todo en cuanto al tratamiento orquestal: al entrar la voz el violín primero la dobla y el segundo básicamente la sigue por tercercas; por otra parte, los instrumentos de viento adquieren el papel de cojín armónico que anteriormente comentábamos; y se mantiene el uso del bajo continuo, que realza las funciones armónicas con elementos propiamente galantes como el bajo tambor (c. 4). Desde un punto de vista armónico, también podemos observar la aparición de cadencias galantes, como en el c. 5.

Sin embargo, la construcción de las frases musicales no acaba de encajar con las características del estilo galante comentadas anteriormente. Si nos fijamos en los cc. 7-11 del Ejemplo 4, observamos que hay una primera frase formada por dos partes muy claramente definidos por las cadencias y que ocupa cada una un compás y la caída del siguiente («Por unas seguidillas / de nuestra Mancha»). En cambio, la frase siguiente (cc. 9-11) fluye sin ninguna interrupción hasta la cadencia de los cc. 10-11. Además, en el c. 10 aparece el segundo tiempo como fuerte, dando como resultado un compás binario justo antes de la cadencia, rasgo típico de las seguidillas. Por tanto, en este caso las frases se alejan de la construcción cuadrada, simétrica y bien definida propia del clasicismo, hecho favorecido, principalmente, por la naturaleza propia de las seguidillas como música de danza con un carácter rítmico y formal peculiar.

Así pues, este ejemplo es una buena muestra de un hecho significativo: las seguidillas de las tonadillas de Valledor mantienen elementos de carácter popular, pero éstos están pasados por el cedazo del lenguaje compositivo del clasicismo primerizo y, partiendo de éste, Valledor amolda la música para que adquiriera un carácter más o menos cercano al aire seguidillesco. Es más, incluso ciertos elementos que sirven para construir este estilo corresponden con la concepción estética del estilo galante, ya que, por ejemplo, la recreación en los detalles de las figuraciones de los violines con motivos de carácter guitarrístico encaja perfectamente dentro del gusto por el detallismo propio del estilo galante. Así pues, este uso de la música popular en las tonadillas de la segunda mitad del siglo XVIII puede ser adjectivado como «populista», ya que son obras hechas por compositores formados de un modo «académico» que escribieron música popular pasándola por el fino tamiz del primer clasicismo.

Se puede abondar mucho más en la relación entre el estilo galante del primer clasicismo y las seguidillas de Valledor con otros ejemplos relevantes. A grandes rasgos puede decirse que, siempre dentro los moldes

Allegretto

Ejemplo 4

Primeros compases de la seguidilla epilogal de *La prucha*

del estilo galante, en las seguidillas de Valledor se da una gradación desde seguidillas más cercanas a lo popular –como sería el caso de la de *La prieta*– a otras más alejadas del espíritu originario de las seguidillas, como las seguidillas epilogales de *Quien lo hereda no lo hurta* (1790),⁵⁸ en ritmo binario⁵⁹ y con un virtuosismo cercano al de la ópera italiana. Entre medio encontramos el interesante caso de la seguidilla epilogal de *Los bellos apasionados* (1772), con una densidad tímbrica y una búsqueda de dinamismo musical mediante la orquestación verdaderamente sorprendentes si se comparan con el resto de seguidillas de Valledor. Y más cercanas al extremo menos seguidillesco están las seguidillas con fragmentos vocales de carácter virtuosístico inspiradas en las aglidades vocales de la ópera italiana, como sucede en *El cuento del señorito* y *Madrid a la vista*.

Esta última tendencia fue la criticada por Subirà, ya que la vio como un peligro para la «españolidad» de la tonadilla. Sin embargo, tras lo visto se puede decir que el espíritu galante y el lenguaje compositivo del primer clasicismo están en la base de las tonadillas de Valledor, y el compositor amolda elementos más superficiales para dotar al movimiento en cuestión de un estilo determinado.

Formas italianizantes en las tonadillas de Valledor

A continuación comprobaremos si las formas musicales de origen italiano usadas por Valledor corresponden a una simple yuxtaposición de elementos foráneos o si, por el contrario, muestran una simbiosis más profunda entre las formas italianas y la concepción dramática española.

En general, en las tonadillas de Valledor encontramos bastante diversidad de formas y muchas de ellas corresponden a las que Subirà consideraba provenientes de la ópera italiana. Aparecen arias o cavatinas sobre todo para identificar personajes italianos –*El italiano fingido*, *El chasco del abate*, *La maestra y la discípula*, etc.– o para parodiar la ópera italiana –*La prieta* (1775)–. Por otra parte, resulta significativo el uso de recitativos, tanto *secco* como acompañados. Los primeros parecen tener un uso paródico y caricaturesco destinado sobre todo a representar personajes fran-

cesos o afrancesados, como ocurre en *La cantata vida y muerte del general Mallory* y en *El instruido de moda*. El uso de los recitativos acompañados también podía tener una intención paródica: por ejemplo, resulta muy ilustrativo e interesante el primer movimiento de *El cuento del señorito*, tonadilla que empieza con una introducción instrumental y un recitativo acompañado con el cual Valledor parece querer parodiar el patetismo de la ópera seria. En cambio, en otros casos el recitativo acompañado sirve para representar teatralmente una escena. En la tonadilla *El instruido de moda* el pelmetre muestra su ímpetu fogoso hacia la maja con un recitativo *secco*, mientras que, acto seguido, utiliza un recitativo acompañado para que la maja pueda disfrazar al pelmetre de burro y burlarse de él. En *Los majos de rímbo* Valledor también usa un recitativo acompañado para generar un desarrollo dramático en escena: los dos majos, enfadados, se sientan en una silla cada uno. No obstante, la máxima influencia de la ópera italiana en las tonadillas de Valledor cuya música conocemos es, sin duda, la cita literal del aria «Son già tre di che Nina» de *La Nina canta la puzza per amor* de Pergolesi, cantada como serenata por el italiano de *La maestra y la discípula*.

En las tonadillas de Valledor también encontramos dúos, tercetos y cuartetos. En *El desgaño de las majas y los soldados* (1774?) aparece explícitamente un cuarteto, así como en *La resquillera*⁶⁰ y en *Sargento Brinoli, oficial y criada*.⁶¹ Subirà ya mencionó la aparición de números de este tipo en la tonadilla escénica, considerando que su presencia aumentó hacia el final del cultivo del género debido a la cada vez mayor influencia italiana:

En las tonadillas para interlocutores abundan los dúos, tercetos y cuartetos concertantes; especialmente durante el postrer período de este género teatral, aunque no solían recibir esas denominaciones respectivas.⁶²

Y comenta más adelante,

En estos concertantes revelaban, por lo que se refiere a la letra, el influjo cada vez más firme de la ópera italiana. Y ese influjo se proyectó con intensidad creciente sobre la parte musical, acabando por asfixiar la tonadilla, ya que ésta sólo podía vivir a condición de conservar su peculiarísimo carácter ibero.⁶³

58. BHMIM 81-8.

59. Sobre este tipo de seguidillas, véase LAMARCA, Germán, «Rasgos culturales de trascendencia sonora...», p. 170.

60. BHMIM Mus 182-7.

61. BHMIM Mus 186-7.

62. SUMERA, José, *La tonadilla escénica*, vol. II, p. 460.

63. *Ibid.*, vol. II, p. 464.

No obstante, el análisis que hace Subirà de este tipo de formas es muy superficial y no ahonda en la influencia italiana que realmente tenían y que veremos a continuación. En las tonadillas analizadas vemos que se trata de números cuya estructura musical está más ligada al desarrollo del texto e incluso de la acción dramática que no a unas formas predeterminadas. Suelen aparecer con mayor asiduidad antes de las segundillas epilogales, como podemos observar en tonadillas como *Los genios opus-tos* (1787),⁶⁴ *La rosquillera*, *Sargento Briñoli, oficial y criada*, *El chasco del abate*, *El desvío de las majas y los soldados* y *La maestra y la discípula*.

Veamos, como ejemplo, los dos números musicales—séptimo y octavo—que preceden la segundilla epilogal de *El chasco del abate* (1785), a tres, la transcripción de cuya música se ha incluido en el apéndice de este trabajo. Resulta muy interesante contrastar los dos números porque ambos muestran un uso totalmente diferente de los recursos musicales en relación con el texto y la acción dramática. El séptimo número de esta tonadilla empieza con un *Andante* en 6/8 y en Mi bemol mayor que intenta representar la oscuridad y la ambigüedad de la escena mediante el uso de la sordina en los violines, la indicación «con poca voz» en los libretos manuscritos del texto⁶⁵ y con una melodía prácticamente lineal construida con frases muy cortas y casi titubeantes. Son recursos sencillos pero que buscan acercarse lealmente a lo que sucede en escena: ha quedado la habitación a oscuras y el Abate, que en su intento de conquistar a la Maja se ha visto obligado a esconderse en una alacena, sale con el miedo de que el marido de la Maja lo descubra. Lo que sucede en esta escena es uno de los momentos más divertidos de las tonadillas de Valledor: el Abate, en plena oscuridad, da con el marido pero lo confunde con su mujer—cosa todavía más cómica si tenemos en cuenta que el marido es un rudo albañil—. El marido, «fingiendo la voz» según la indicación de los libretos manuscritos, aprovecha la situación para sacarle el máximo de regalos posible al Abate—dinero, sortijas, relojes, una caja de tabaco—según las convenciones de la moda del cortejo, pero cuando el Abate pretende cobrarlos se los regala con el amor de la que supone que es su amada, el Albañil muestra su error con la ilustrativa frase: «Aparte usted. / Abrazo, abate y a oscuras / *liberamos Dominio*». No obstante, a pesar del desarrollo teatral y del cómico intercambio de diálogos de esta escena, todo parece estar sujeto a una estructura musical muy rígida: periodos de cuatro y ocho compases, siendo el

último la repetición del que se da antes de un pasaje modulante a Sol mayor y Mi bemol mayor (cc. 30-36). Posiblemente esta rigidez se debía a que Valledor optó por poner la misma música a dos textos. Esto contrasta con el cambio repentino de carácter que se da en el c. 65 cuando se pasa a un 3/4 en *Alliegro* que dura tan sólo cinco compases pero que refleja muy bien la escena: el Abate ha comprendido la situación y, desesperadamente, pide ayuda a la Maja. Los violines ilustran el nerviosismo del Abate con figuras en fusas que contrastan con el carácter pausado y casi inabordable de los compases anteriores.

Después se inicia el número siguiente con un cambio radical de la escena, ya que, como indica la acotación del manuscrito musical, «Sale la Maja con luz y se aclara el teatro». Esto se refleja mediante un nuevo cambio de compás (2/4), de agógica (*Alliegretto*) y de tonalidad (Do mayor) y en estos cinco compases (cc. 1-4) la nueva luminosidad se manifiesta con un fragmento musical construido a partir de una brillante cadencia auténtica (F^o-IV^o-V^o-I^o). No obstante, en los cc. 6-9 la Maja comprende que algo grave ha pasado—«¿Qué bulla es ésta? / ¡Lance fatal!»—y muestra en el uso de frenéticas semicorcheas en los violines. Seguidamente, en los cc. 10-20 el Abate, en un italiano macarrónico, pide clemencia al Albañil con una música en la que se mantienen las semicorcheas de los violines segundos pero con un aire casi reverencial en la melodía principal ascendente y luego descendente del violín primero. No obstante, el Albañil no perdona al Abate con tanta facilidad, como se observa en los compases siguientes (cc. 23 y ss.), que modulan a Re menor tras unos compases donde se muestra su dominante—La mayor, cc. 21-22—. En este fragmento, el Albañil pretende matar al Abate sacando «una gran navaja», mientras su mujer intenta detenerlo y tranquilizarlo, modulando a Sol mayor (cc. 29-30), dominante del nuevo tono, Do menor. En esta nueva tonalidad la Maja suplica perdón a su marido de un modo lastimero enfatizado por las melodías descendentes de los violines, flautas y el saxofono del bajo. A partir de aquí se da un pasaje entonado sobre un pedal de dominante—sol—que no resuelve hasta el c. 47. Estos compases muestran el enfado del Albañil y el arrepentimiento de la mujer mediante una melodía sinuosa seguida por violines y flautas. En el c. 45 interviene el Abate, de nuevo en Do mayor, para puntualizar un tópico habitual en el teatro breve de la época: «Mire usted, señor don Paco, / ya sabe usted que los hombres / de mi porte y mi carácter / son todos unos braves». Para entonar estos versos también cambia el carácter de la música—se deja la inestabilidad del pedal de dominante anterior pasando a un

64. BININI Mus 123-17.

65. BININI Tom 220-92.

más sólido Do mayor—y, además, la melodía de los violines, con puntillitos y adornada con semicorcheas, ayuda a ilustrar la fatuidad de los abates. Finalmente el Albañil cede a las súplicas y perdona al Abate con la condición de que no vuelva por ahí nunca más—cc. 64-73—, cosa que musicalmente se traduce en un pasaje especialmente tenso mediante el uso *trémolo* en los violines y una acumulación de subdominantes que no resuelven hasta la cadencia auténtica de los dos últimos compases. A partir de aquí, y a modo de armonía restituida, todos los personajes entonan—primero a dos y luego a tres voces—el mismo texto, en el cual se deja claro que las riñas han terminado y se anuncian las seguidillas siguientes.

Tras lo visto, este número puede ser considerado un pequeño y muy esquemático *concertante de acción* al modo de los que aparecen en los *finalli* de acto de la ópera *buffa* italiana. F. Robinson da una buena definición de estos *finalli*:

A chain of musical sections, each possessing its individual style, its own speed and its own time signature. The evolving drama contributed to its over-all coherence. [...] Precisely where the moments of change from one section to the next came, and how many sections there were, depended on the composer.⁶⁶

Así pues, la música se adecua al texto buscando mantener el carácter dialógico y teatral de la escena con una forma bastante libre, normalmente yuxtaponiendo secciones de carácter distinto—compás, agógica, tonalidad, etc.—y terminando con todos los personajes cantando a la vez. Es por esto por lo que estos *finalli* también aparecen denominados como *Kettenfinale o finale* «en cadena». Los casos dieciochescos más extremos son, como es sabido, los concertantes de los finales de acto de las óperas daponianas de Mozart, pero la tradición de los grandes concertantes de acción al final de los actos se remonta a las primeras óperas bufas con texto goldoniano, como la *Arcadia in Brenta* (1749) de Galuppi,⁶⁷ y fueron desarrol-

66. ROBINSON, Michael F. *Naples and Neapolitan Opera*. Oxford: Clarendon Press, 1972, p. 236.

67. Sobre este asunto véanse, por ejemplo, los trabajos de HEAVRIZ, Daniel. «The Creation of the Buffo Finale in Italian Opera». En: *Proceedings of the Royal Musical Association*, vol. 104 (1977-1978), pp. 67-78 y «*Vis comitae*: Goldoni, Galuppi and *Arcadia in Brenta*». En: *From Garrick to Chick. Essays on Opera in the Age of Enlightenment*, John A. Rice (ed.), Nueva York: Pendragon Press, 2000, pp. 11-39 (en este artículo Heavriz inserta todo el concertante del final del segundo acto de esta ópera). Es interesante destacar que en los concertantes de las óperas *buffe* por primera vez aquello que guía la música no es el sentimiento, sino la acción dramática. Véase WEISS, P. «Opera buffa». En: *The New Grove Dictionary of Opera*, B. Bacon (ed.), vol. III, London - New York: The Macmillan Press Limited, 1992, p. 686.

los de un modo prácticamente revolucionario por Piccini en *La Cecchina* (1766).⁶⁸

Todos estos procedimientos eran bien conocidos en la España de la época. Un buen testimonio de ello lo proporciona la definición que Tomás de Matute da de la ópera *buffa* en su poema *La Música*, donde explica que este género es como la ópera seria pero con las diferencias siguientes:

tiene por distintivo
cierta expresión fluída,
o naturalidad, cierta viveza
de estilo que convida
con la diversidad y estranjería [sic];
admitiendo en los actos por finales
una serie de escenas principales,
libremente compuesta
de coro y duo, de terceto y aria,
según los fines de la letra varía,
y acompañada de continua orquesta.⁶⁹

Como hemos visto, la idea de fondo del octavo número de *El clasco del albañil* es la misma que la de los *finalli* de las óperas *buffe*: la música se estructura a partir del texto y, sobre todo, de la acción dramática. Incluso podemos observar diversas secciones con carácter diferente y con cierta independencia entre ellas que se yuxtaponen según la intencionalidad de la acción dramática. Así pues, el esquema de este número sería el siguiente:⁷⁰

- cc. 1-4: aparición de la Maja con luz, y se aclara el teatro. Se da un importante cambio de carácter en relación con el número anterior: Do mayor, compás 3/4, *Allegretto*, violines sin sordinas.
- cc. 4-8: la Maja descubre la situación.
- cc. 9-20: súplica del Abate.
- cc. 20-44: sección modulante en que se da el momento más tenso: el

Albañil saca una navaja para matar al Abate.

—cc. 45-63: se vuelve a Do mayor. El Abate describe a los de su condición diciendo que todos los abates son unos bribones.⁷⁰

68. Véase CARONIS, Stefano. *Piccini e l'opera buffa. Modelli e variante di un genere alla moda*. Poggia Edizioni del Rosone, 2002, pp. 46-52.

69. HEAVRIZ, Tomás de. *La Música*. Madrid: en la Imprenta Real de la Gazeta, 1779 (edición facsimil: Madrid: Espasa-Calpe, 1987), canto IV, núm. XI, p. 95.

70. Este fragmento coincide, quizá casualmente pero de un modo muy efectivo, con la sección última del número!

— cc. 63-142: El Albañil les perdona con la condición de que el Abate no vuelva más.

— cc. 73-92: final del número a dos y a tres voces. Se anuncian las seguidillas siguientes.

Por tanto, este número se estructura en breves secciones con un carácter propio y enmarcadas claramente por cadencias. Así pues, esto muestra cómo en la tonadilla patrones formales propios de la ópera *buffa* italiana fueron adaptados a la dramaturgia española dando como resultado una mezcla verdaderamente curiosa de formas e incluso de maneras de concebir el drama dentro de la propia tonadilla. Esto se debe a que, como hemos visto en los ejemplos propuestos, estos movimientos escénicos en que música, texto y drama confluyen contrastan con el estatismo de formas estróficas—como las coplas o las seguidillas—, cuya música está sujeta a unos parámetros formales y estructurales rígidos que impiden la unión entre música, texto y acción dramática. Además, lianos y españoles en la estructura general de la obra: si bien en la ópera *buffa* italiana los actos solía terminar con un concertante de acción, en estas tonadillas estos pequeños *concertantes* ayudan a acabar el argumento propio de la tonadilla, mientras que se mantiene la seguidilla epilógica como apéndice final de la obra—muy a menudo desligada argumentalmente de la acción precedente— y como rémora de la tradición teatral española.⁷¹

Conclusiones

En primer lugar, hemos visto cómo el lenguaje compositivo de las tonadillas de Valledor es el estilo galante, es decir, el mismo que el de la ópera de sus coetáneos italianos y que corresponde al estilo habitual en España y en Europa durante estos años. Lo que cambia—más o menos según el gusto o la necesidad— es el aire que se le pueda dar a la pieza: más seguidillesco, «popular» o «populista», italianizante, afrancesado,

se. Dentro de esta línea, también hemos observado que el tratamiento de danzas tan populares como las seguidillas se mantiene dentro de la mentalidad estética del estilo galante. En segundo lugar, hemos comprobado cómo la ópera *buffa* italiana cayó de un modo explícito en la estructura y en las formas de las tonadillas de Valledor y, por extensión, en la manera de concebir el drama de la tonadilla en su totalidad, como sucede en la aparición de movimientos similares a los concertantes de los *finelli* de las óperas *buffe*, yuxtapuestos a formas tradicionales propias del teatro musical español.

Así pues, a partir del análisis de las tonadillas de Valledor se ha intentado vincular con un poco más de detalle y desde un punto de vista más actualizado las relaciones entre la ópera italiana y la tonadilla escénica y como resultado se ha visto que ambas no están tan lejos como tradicionalmente se ha creído. No obstante, si bien lo visto pone en cuestión el carácter puramente español de la tonadilla escénica como contraposición a la influencia italiana, tampoco hay que entender que la raíz estética de la tonadilla era exclusivamente la música italiana, sino que parte de un lenguaje compositivo internacional que, en efecto, tuvo en la ópera italiana uno de sus transmisores más importantes. Además, desde un punto de vista formal, la tonadilla supo aprovechar elementos propios de la ópera *buffa* italiana para sus fines argumentales y dramáticos. A partir de estas observaciones puede extraerse que no hay que entender la tonadilla escénica como una diatriba entre italianismo e hispanismo, ni tampoco hay que posicionarse de una parte o de la otra a la hora de analizarla, sino que hay que ver la tonadilla dentro, por una parte, del complejo contexto musical de la Europa de la segunda mitad del siglo XVIII y, por otra parte, de la difícil y ambigua convivencia entre conservadurismo y modernidad en la España de la época.

71. Como indica Subirà, a finales del XVII y en el siglo XVIII era costumbre terminar los entre-dillos o similares con una canción normalmente popular que solía recibir el nombre de «tonadillas» y que debía tener una función similar a las seguidillas epilógicas de las tonadillas escénicas. De hecho, Subirà considera que estas tonadillas epilógicas fueron el origen de las tonadillas escénicas posteriores. Véase Subirà, José, *La tonadilla escénica*, pp. 76-81 y 88-89.

REFLEXIONES
SOBRE UN SIGLO DE MÚSICA GALLEGA
(ca. 1808-1916)

Revista de Musicología, XXX, 1 (2007)

M. Pilar ALÉN

Universidad de Santiago de Compostela

Resumen: Hay períodos de la historia de la música de Galicia, como la Edad Media y el Barroco, que han sido objeto de múltiples estudios; sin embargo, las publicaciones que se refieren al siglo XIX y primeras décadas del XX, son más escasas, ofrecen una visión parcial y no aportan todavía una idea de conjunto de esta etapa. En este trabajo se trazan unas líneas generales del curso seguido por la música gallega en un periodo que puede considerarse como uno de los de mayor auge de la música en Galicia y, también, de la música gallega. No en vano es el momento en el que Galicia, además de ser receptora de múltiples influencias y eventos musicales, aporta al panorama musical novedades como son una gran cantidad de melodías gallegas y una incipiente zarzuela gallega.

Palabras clave: Música gallega. Siglo XIX (primeras décadas) – Siglo XX. Melodías Gallegas. Zarzuela gallega.

REFLECTIONS ON A CENTURY OF GALICIAN MUSIC (ca. 1808-1916)

Abstract: There are periods of the history of the music of Galicia, like the Middle Age and the Baroque one, that very have been investigated. Nevertheless, the publications that study about to century XIX and first decades of the XX, more are limited. These offer a partial vision and they still do not contribute a global idea of this period. In this study the general stages of the evolution of Galician music –in a period considered like the one of greater growth of music in Galicia and, also, of Galician music– are indicated. It's the moment at which Galicia, besides to receive varied influences or to celebrate musical events, contributes new features as they are a great amount of galician melodies and an initial galician zarzuela.